

3. ANÁLISES CLÍNICAS OU BANCO DE SANGUE

DOI: 10.5281/zenodo.14456368

ESTÁGIO MULTIDISCIPLINAR EM BIOMEDICINA E SEUS IMPACTOS NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E ACADÊMICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Autores: Karine Alves de Assis; Adeliane Castro da Costa; Natane Barbosa Barcelos.

INTRODUÇÃO: O estágio supervisionado é uma etapa fundamental na formação do biomédico, permitindo a aplicação prática das metodologias aprendidas ao longo do curso em diversas áreas de atuação. Durante essa fase, o aluno desenvolve habilidades essenciais para o exercício profissional, como a interpretação de resultados laboratoriais e a aplicação de medidas preventivas em saúde pública. **OBJETIVOS:** Analisar a importância dos estágios em análises clínicas e saúde pública, para a formação do profissional biomédico. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um relato de experiência em que todos os dados foram obtidos a partir da vivência de um grupo de estagiários no ano de 2024. **RESULTADO E DISCUSSÃO:** Atividades abrangendo as áreas de coleta sanguínea, bioquímica, hematologia, microbiologia, urinálise e parasitologia, mantêm-se presentes no cotidiano da rotina, contribuindo significativamente para o diagnóstico laboratorial. O estágio em análises clínicas, proporciona a oportunidade de vivenciar diferentes áreas fundamentais para o diagnóstico clínico, ampliando significativamente o conhecimento técnico e teórico essenciais para a prática biomédica. Nesse contexto, o estágio no laboratório de análises clínicas é fundamental, integrando o conhecimento técnico com a capacidade de interpretação de dados, assegurando a qualidade profissional dos indivíduos que logo agregarão ao mercado de trabalho. O estágio em saúde pública, realizado no campo da vigilância sanitária, tem como foco a promoção da saúde coletiva. Por meio deste estágio, foi possível realizar inspeções em estabelecimentos de saúde, comércio de alimentos e produtos farmacêuticos, com o objetivo de garantir o cumprimento das normas regulamentadoras e prevenir riscos sanitários. Essa etapa inclui a análise de documentação, verificação das condições higiênico-sanitárias e orientação dos responsáveis sobre boas práticas. Ao longo do estágio, os estagiários desenvolvem habilidades técnicas e teóricas nas metodologias de vigilância, além de aprimorar a capacidade de trabalho em equipe multidisciplinar. Tal vivência permitiu uma compreensão aprofundada da interface entre a biomedicina e a saúde pública, evidenciando a importância do monitoramento contínuo para a prevenção de agravos e a promoção da saúde coletiva. **CONCLUSÃO:** Portanto, ambos estágios, ao integrar áreas distintas de atuação, complementam-se na formação completa do biomédico, preparando-o para enfrentar os desafios técnicos e éticos tanto em ambientes clínicos quanto na saúde pública.

Descritores: Estágio, Análises Clínicas, Saúde Pública.

Instituição: Universidade Federal de Jataí